

Iyun, 2026-yil

**BRUSELLYOZNI KLINIK KECHISHINI IMMUNO-GENETIK
USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH**

D.B.Mirzajonova

Toshkent davlat tibbiyot universitetining yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasida dotsenti, tibbiyot fanlari doktori.

T.A.Niyazova

Toshkent davlat tibbiyot universitetining yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasida dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi.

X.H.Ernazarov

Qashqadaryo viloyati yuqumli shifokhonasi shifokori, mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20975133>

Mavzuni dolzarbligi. Xozirgi vaqtda brusellyozni klinik kechishi, boshqa yuqumli kasalliklar singari, mikro-va makroorganizmning tashqi muhit ta'siri o'zgarishlari, bu kasallikni o'z vaqtida klinik tashxisotini va samarali adekvat terapiya o'tkazishni nazorat qilish sharti hisoblanadi. Brusellyozning o'tkir va yarim o'tkir klinik shakllarining kechishi va immun tizim holati, genetik moyillik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq endemik xududlarda genetik polimorfizmlar va immunologik ko'rsatkichlarning kasallik og'irligiga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan.

Tadqiqotning maqsadi: o'tkir brusellyozning surunkali shaklga o'tishini belgilovchi genetik va immunologik omillarni o'rganildi.

Tadqiqot materiallari va usullari: jami 120 nafar brusellyoz bilan kasallangan bemorlar tekshirishga jalb etildi. K'uzatiladigan bemorda zamonoviy klinika-laboratoriya tadqiqoti o'tkazildi. Ular kasallikni klinik kechishiga ko'ra ikki guruhga ajratildi. Nazorat guruhiga 40 nafar sog'lom shahs kiritildi. Immunologik tekshiruvlardan (IFN- γ , TNF-a, IL-6, IL-10)ni IFA usulida aniqlandi va limfosit subpopulyatsiyalarini oqimli sitometriya orqali baholandi. PCR usulida gen polimorfizmlari aniqlandi. Olingan natijalar statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: o'tkir va yarim o'tkir brusellyoz immunopatogenesini chuqurroq anglash va genetik ma'lumot rolini asoslashga hizmat qildi. Bu tadqiqotlar o'tkir va yarim o'tkir brusellyoz kasalligini og'ir kechishi havfini erta aniqlandi va haf guruhini shakllantirildi. Natijada o'tkir va o'tkir brusellyoz kasalligini davolash taktikasini optimallashtirish imkoniyati yaratildi.

Xulosalar: 1. Brusellyoz kasalligini genetik va immunologik ko'rsatkichlarni o'rganish, uning o'tkir shakllarini surunkali shakliga o'tishini prognoz qilish imkoniyatini ko'rsatdi.

2. O'tkir va yarim o'tkir brusellyozda genetik va immunologik ko'rsatkichlarni kompleks o'rganish kasallikning og'ir, asoratli kechish mexanizmlarini ochib berdi hamda individual tibbiy yondashuvni amaliyotga joriy etishga zamin yaratdi.